

[958] Mapping care pathways for selected chronic disease (MAPS-CD): Kartierung von Versorgungspfaden am Beispiel von COPD

Sarah Arnold¹, Katharina Zeiser¹, Marco Roos¹, Klara Lorenz-Dant¹

¹Allgemeinmedizin, Medizinische Fakultät, Universität Augsburg, Augsburg, Deutschland

Mapping care pathways for selected chronic disease (MAPS-CD): Kartierung von Versorgungspfaden am Beispiel von COPD

Hintergrund:

Der Wandel des Krankheitsspektrums hin zu chronischen Erkrankungen und die Knappheit der personellen und finanziellen Ressourcen stellt das Gesundheitssystem nicht nur vor quantitative, sondern auch qualitative Herausforderungen. An der Versorgung von chronischen Erkrankungen sind eine Vielzahl an Akteuren in unterschiedlichen Sektoren und Settings des Gesundheitssystems beteiligt. Die Vielzahl an Akteuren und Schnittstellen innerhalb der Versorgungskette erhöht die Komplexität und damit das Risiko von Engpässen und Versorgungsunterbrechungen. Die Zusammenarbeit und die dahinterliegenden Strukturen sind aus Patientenperspektive oft intransparent. Versorgungspfade sind eine Möglichkeit, die Prozesse sichtbar zu machen, zu koordinieren und Ressourcen bedarfsgerecht einzusetzen. Sie erleichtern zudem die Nachvollziehbarkeit von Versorgungsprozessen aus Patientenperspektive.

Zielsetzung: Ziel ist eine literaturbasierte Kartierung der bisherigen Versorgungspfade in Deutschland am Beispiel von Menschen, die mit COPD leben, der involvierten Stakeholder sowie der Engstellen und Herausforderungen in der Versorgung.

Methode: Es wurde ein Scoping Review in den Datenbanken PubMed, CINAHL, Web of Science, Cochrane und Google Scholar durchgeführt. Zudem wurde graue Literatur per Google-Incognito-Suche einbezogen. Es wurden Studien von 2014 bis 2024 eingeschlossen, die sowohl den Versorgungspfad als auch Engstellen und Verbesserungsmöglichkeiten, ab der Diagnosestellung bis zum Lebensende aufzeigten. Alle Settings von der Primärversorgung über die akutstationäre Behandlung, Rehabilitation bis zur Kommune wurden berücksichtigt.

Ergebnisse:

Es wurden 49 Studien in die bisherige Analyse eingeschlossen. Ein Schwerpunkt der Ergebnisse waren die bereits existierenden DMP-Programme und deren Evaluationen. Weitere Stakeholder waren Krankenhäuser und Notaufnahmen zur Behandlung von Exazerbationen, sowie die anschließende Rehabilitation. Eine Engstelle stellte die Versorgung mit Sauerstofftherapie und nicht-invasiver Beatmung in der häuslichen Umgebung dar. Intervention zur Verbesserung der Versorgungssituation setzen vor allem in der Rehabilitation und der Förderung des Selbstmanagements in der häuslichen Umgebung an, mit dem Ziel die Anzahl der Exazerbationen zu verringern. Weitere Einflussfaktoren waren soziale Ungleichheiten, umweltbedingte Einflüsse und Digitalisierung. Die Ergebnisse wurden in einer visuellen Grafik festgehalten.

Implikation für Forschung und/oder (Versorgungs-)Praxis:

Die Ergebnisse stellen die bisherige Evidenzlage für den Versorgungspfad von COPD dar und sind ein erster Schritt für die Kartierung des Versorgungspfades. Abschnitte des Versorgungspfades auf denen Evidenzlücken bestehen, bieten Anknüpfungspunkte für weitere empirische Forschung und Implementierung. Die visuelle Darstellung bietet Patientinnen mit COPD eine Orientierung für den weiteren Versorgungspfad.

